

Aprendizagem Ativa em Trigonometria: Uma Abordagem com Ferramentas Digitais e Analógicas para o Cálculo de Alturas

Active Learning in Trigonometry: An Approach Using Digital and Analog Tools for Height Measurement

Dafne Veras de Lima¹ Marco Antonio Travassos² Natalia Caroline Lopes Travassos³ Galafre Guttemberg da Costa Filho⁴

Submetido: 07/04/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 25/06/2026

RESUMO

Este trabalho propõe metodologias ativas baseadas no uso de ferramentas digitais e analógicas para o ensino de Trigonometria no 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 17 alunos da Escola Maria Odete Freitas, no município de Mãe do Rio (PA), ao longo de cinco horas-aula. A proposta metodológica envolveu a construção de um teodolito artesanal como ferramenta analógica, a aplicação do Método da Distância Conhecida e do Método dos Dois Ângulos para o cálculo de alturas, além da utilização do aplicativo Calculadora de Alturas como ferramenta digital de apoio. As atividades foram organizadas em cinco fases que integraram fundamentação teórica, experimentação prática, uso de material concreto e recursos tecnológicos, promovendo a participação ativa dos alunos e a relação entre teoria e prática. Os resultados, obtidos por meio de um questionário de percepção aplicado aos estudantes, indicaram alta aceitação da proposta, com mais de 90% de respostas positivas em todos os blocos avaliados, correspondentes ao objetivo geral e aos quatro objetivos específicos da pesquisa.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa. Ensino de Trigonometria. Tecnologias Digitais. Teodolito Artesanal. Medição de Alturas.

ABSTRACT

This study proposes active methodologies based on the use of digital and analog tools for the teaching of Trigonometry to 9th-grade middle school students. The research was conducted with a class of 17 students from Escola Maria Odete Freitas, in the municipality of Mãe do Rio, Pará, over the course of five class hours. The methodological proposal involved the construction of a handmade theodolite as an analog tool, the application of the Known Distance Method and the Two-Angle Method for height calculations, as well as the use of the Height Calculator application as a digital support resource. The activities were organized into five phases that integrated theoretical foundations, practical experimentation, the use of concrete materials, and technological resources, promoting active student participation and the connection between theory and practice. The results, obtained through a perception questionnaire administered to the students, indicated high acceptance of the proposal, with more than 90% positive responses across all evaluated blocks, corresponding to the general objective and the four specific objectives of the research.

Keywords: Active Learning. Trigonometry Teaching. Digital Technologies. Handmade Theodolite. Height Measurement.

¹ Graduanda em Matemática. Discente da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Pará, Brasil. ✉ limadafne764@gmail.com.

² Doutor em Engenharia Elétrica. Professor da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Pará, Brasil. ✉ marco.a.travassos@uepa.br.

³ Mestra em Engenharia Elétrica. Designer da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Pará, Brasil. ✉ natalia.travassos@unifesspa.edu.br.

⁴ Mestre em Ciências da Educação. Professor da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Pará, Brasil. ✉ galafre.guttemberg@uepa.br.

1. Introdução

O ensino da Trigonometria no Brasil tem início no 9º ano do Ensino Fundamental, etapa em que os estudantes travam seu primeiro contato formal com razões e funções trigonométricas. Trata-se de um conteúdo de grande relevância matemática, cuja palavra de origem grega — *trigonon* (triângulo) e *metron* (medida) — já revela sua natureza prática: o estudo das relações entre ângulos e lados de triângulos, originalmente desenvolvido para calcular grandes distâncias impossíveis de serem medidas diretamente (TAVARES, 2022, p. 1). Apesar de sua origem aplicada, a abordagem escolar da Trigonometria frequentemente se restringe a procedimentos mecânicos e fórmulas desconexas da realidade dos alunos, o que contribui para a criação de uma lacuna entre a matemática ensinada e a vida dos estudantes, configurando um dos principais entraves ao aprendizado da disciplina (BRASIL, 1998, p. 37). Na maioria das vezes, nossos alunos demonstram desmotivação porque recebem grande quantidade de conteúdos, sem que lhes sejam apresentados, de forma clara, os motivos, contextos e necessidades que deram origem a esses conhecimentos (DE OLIVEIRA, 2021).

D'Ambrosio (1996, p. 31) já apontava a necessidade de reverter um ensino centrado na repetição de procedimentos e na descontextualização dos conteúdos, destacando que a matemática ensinada nas escolas, quando desvinculada da realidade dos alunos, perde significado e torna-se pouco significativa para a aprendizagem, especialmente quando o aluno não consegue perceber sentido ou utilidade prática naquilo que aprende.

Diante desse cenário, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta uma perspectiva orientadora: a Matemática deve ser compreendida não como um fim em si mesma, mas como um instrumento para aprender e agir no mundo, ou, como propõe Radford (2014 apud TEODÓSIO, 2021, p. 262), como meio para aprender a ser em matemática, e não apenas para resolver problemas. O documento normativo é claro ao afirmar que os saberes matemáticos são indispensáveis a todos os alunos da Educação Básica, tanto por sua ampla aplicação na sociedade contemporânea quanto por seu potencial na formação de cidadãos críticos (BRASIL, 2018, p. 265). Nesse sentido, qualquer proposta metodológica voltada ao ensino da Trigonometria precisa considerar ao mesmo tempo sua dimensão técnica e sua dimensão formativa.

As competências específicas de Matemática estabelecidas pela BNCC reforçam essa articulação entre teoria e prática. Entre elas, destacam-se: o reconhecimento da Matemática como ciência humana e viva; o desenvolvimento do raciocínio lógico e do espírito investigativo; a compreensão das relações entre os diferentes campos matemáticos, em especial a Geometria; e a utilização de ferramentas matemáticas e tecnologias digitais para modelar e resolver problemas

cotidianos (BRASIL, 2018, p. 267). No âmbito da unidade temática da Geometria, a BNCC preconiza que o estudo de posições, formas e relações espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos (BRASIL, 2018, p. 271), fornecendo base direta para o trabalho com razões trigonométricas em situações reais.

Para atender a essas diretrizes, torna-se necessário repensar as metodologias de ensino empregadas. As chamadas metodologias ativas constituem um conjunto de abordagens pedagógicas que posicionam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem, favorecendo a construção do conhecimento de forma autônoma, investigativa e colaborativa (BACICH; MORAN, 2018). Nas últimas décadas, diversas modalidades têm sido desenvolvidas e testadas, como o *storytelling*, a sala de aula invertida, o Ensino Híbrido, a *Peer Instruction* e a construção de experimentos em sala de aula, entre outras (TEODÓSIO, 2021, p. 262). O desafio, portanto, é selecionar e adaptar essas estratégias às especificidades do conteúdo trigonométrico e à realidade dos estudantes do Ensino Fundamental.

Nesse contexto, o uso articulado de ferramentas digitais e analógicas surge como uma estratégia metodológica promissora. Recursos digitais, como aplicativos de medição de ângulos e alturas, e ferramentas analógicas, como o teodolito artesanal construído com materiais simples e acessíveis, permitem que os alunos realizem medições reais e apliquem as razões trigonométricas em situações concretas. A BNCC reconhece explicitamente a importância do letramento digital e da utilização de artefatos tecnológicos como instrumentos de aprendizagem (BRASIL, 2018, p. 473-474), o que confere legitimidade curricular a essa abordagem. Ao integrar ferramentas já presentes na cultura e no cotidiano dos estudantes ao ensino de Trigonometria, é possível superar limitações historicamente apontadas na literatura educacional, como o distanciamento entre a matemática escolar e a realidade dos alunos, o excesso de formalismo e a ênfase em procedimentos mecânicos, favorecendo práticas mais autônomas e significativas.

A presente pesquisa se justifica, portanto, pela necessidade de oferecer aos professores de Matemática do Ensino Fundamental alternativas metodológicas concretas e fundamentadas para o ensino de Trigonometria, contribuindo para que os alunos do 9º ano compreendam e valorizem esse conteúdo a partir de experiências ativas e significativas. Diante desse quadro, este trabalho parte da seguinte questão norteadora: de que modo o uso de ferramentas digitais e analógicas pode contribuir para o ensino de Trigonometria no 9º ano do Ensino Fundamental, por meio de metodologias ativas que promovam uma melhor compreensão dos fundamentos básicos dessa disciplina?

Com o objetivo geral de propor metodologias ativas baseadas no uso de ferramentas digitais e analógicas que auxiliem os professores no ensino de Trigonometria no 9º ano, a pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 17 alunos da Escola Maria Odete Freitas, no

município de Mãe do Rio (PA), ao longo de cinco aulas. De forma específica, busca-se: (1) favorecer a compreensão e o domínio dos conceitos trigonométricos por meio de abordagens ativas e colaborativas; (2) integrar ferramentas digitais e analógicas ao desenvolvimento de habilidades matemáticas aplicadas ao cotidiano; (3) implementar práticas colaborativas que estimulem o engajamento e a autonomia dos estudantes; e (4) avaliar a contribuição das metodologias propostas para a aprendizagem dos alunos, a partir de instrumentos de percepção (formulários).

2. Instrumentos e métodos de medição

Esta seção apresenta o instrumento e os métodos utilizados para a medição de alturas no contexto desta pesquisa. Inicialmente, descreve-se a construção e o funcionamento do teodolito artesanal, ferramenta analógica central nas atividades desenvolvidas. Em seguida, são apresentados os dois métodos trigonométricos empregados no cálculo de alturas: o Método da Distância Conhecida e o Método dos Dois Ângulos.

2.1. Teodolito artesanal

O teodolito artesanal utilizado nesta pesquisa foi construído com materiais simples e de baixo custo: transferidor (semicírculo), barbante, canudo (de refrigerante), borracha (utilizada como peso) e fita adesiva. A Figura 1 ilustra o instrumento produzido.

Figura 1: Teodolito caseiro

Fonte: Própria autora

A montagem consiste em fixar o canudo ao centro do transferidor, de modo que fique alinhado à marcação de 0° e 180° . O barbante é amarrado ao centro do canudo com auxílio de fita adesiva, posicionado de forma que, em repouso, fique alinhado à marcação de 90° . Por fim, a borracha é presa à extremidade livre do barbante, funcionando como peso pendular.

Para realizar uma medição, o observador posiciona o teodolito e mira pelo canudo em direção ao topo do objeto. O ângulo formado entre a direção do canudo e a linha do horizonte corresponde ao ângulo de elevação α , que é a variável utilizada nos cálculos trigonométricos. Simultaneamente, o peso pendular faz com que o barbante marque um ângulo θ no transferidor, denominado ângulo vertical. A Figura 2 ilustra os dois ângulos mencionados.

Figura 2: Ângulo vertical e de elevação marcados no teodolito

Fonte: Própria autora

Observe que a soma dos dois ângulos mais 90 graus resulta em um ângulo raso, ou seja:

$$\alpha + 90 + \theta = 180 \Leftrightarrow \alpha + \theta = 90, \quad (1)$$

Assim, o ângulo de elevação α pode ser obtido diretamente do ângulo vertical θ pela Equação 2:

$$\alpha = 90 - \theta. \quad (2)$$

Em outras palavras, o ângulo de elevação α é o complementar do ângulo vertical θ .

2.2. Métodos para o cálculo de alturas

A proposta metodológica centrou-se na aplicação de dois métodos trigonométricos para o cálculo de alturas: o Método da Distância Conhecida e o Método dos Dois Ângulos. A seguir, são descritos os fundamentos matemáticos de cada método, bem como os casos práticos desenvolvidos para validar sua aplicação.

2.2.1. Método da distância conhecida

Neste primeiro método, a medição é feita de forma direta, a partir da aferição de apenas um ângulo juntamente com a distância horizontal entre o observador até a base do objeto, e a razão trigonométrica tangente.

A Figura 3 exemplifica a situação descrita, onde h é a altura do objeto que se deseja conhecer, h_1 é a altura do chão até o olho do observador, h_2 é altura do olho do observador até o topo da altura total e x é a distância horizontal entre o observador e o pé da altura do objeto observado.

Figura 3: Representação geométrica do Método da Distância Conhecida

Fonte: Própria autora

Como definido anteriormente, o ângulo de elevação α corresponde ao ângulo entre a direção do canudo apontado para o objeto e a linha horizontal, sendo determinado com o auxílio do teodolito.

Observe que a altura total h é a soma das alturas h_1 e h_2 . Como o valor h_1 é conhecido (altura do observador), para encontrar o valor de h basta determinar o valor de h_2 . Neste caso, a distância x é conhecida, medida com o auxílio de uma trena, por exemplo. Conforme Figura 3 acima, o valor de h_2 pode ser obtido por meio da tangente do ângulo α (cateto oposto sobre cateto adjacente), ou seja,

$$\tan(\alpha) = \frac{h_2}{x} \Leftrightarrow x \tan(\alpha) = h_2 \quad (3)$$

Para ilustrar a aplicação do Método da Distância Conhecida em uma situação concreta, apresenta-se a seguir um exemplo prático onde foi estimada a altura de uma caixa d'água a partir da medição do ângulo de elevação e da distância horizontal x . A Figura 4 exemplifica a situação descrita.

Figura 4: Autora aferindo o ângulo de elevação com o teodolito artesanal

Fonte: Própria autora

Nota: São Miguel do Guamá (PA), julho de 2025. Ao fundo, a caixa d'água objeto da medição

Exemplo 1: Neste exemplo, h é a altura total da caixa d'água, h_1 é a altura do chão até o olho do observador, h_2 é altura do olho do observador até o topo da altura total e x é a distância horizontal entre o observador e a base do objeto observado. O ângulo α , por sua vez, corresponde ao ângulo de elevação entre a linha horizontal e a linha de visão do observador até topo da caixa d'água. O ângulo α foi determinado com o auxílio de um teodolito.

Neste caso, o ângulo de elevação obtido a partir de um teodolito foi de 30° e, com auxílio de uma trena, a distância x medida foi de 3 metros e a altura h_1 em questão foi de 1,58 metro. Aplicando as relações trigonométricas no triângulo retângulo e substituindo os valores correspondente de cada variável, obtemos:

$$\begin{aligned} \tan(30) &= \frac{h_2}{3} \Leftrightarrow h_2 = 3 \tan(30) \\ &\Leftrightarrow h_2 = 1,73 \end{aligned} \quad (4)$$

Como $h = h_1 + h_2$ e $h_2 = 1,73$, segue que:

$$h = 1,58 + 1,73 = 3,31 \quad (5)$$

Portanto, a altura total da caixa d'água é 3,31 metros.

2.2.2. Método dos dois ângulos

No segundo método, a distância x do observador até o pé da altura não é necessária. Neste caso, um segundo ângulo será aferido. A altura do objeto é obtida a partir da aferição desses dois ângulos. A aferição do primeiro ângulo α pode ser feita a uma distância qualquer do pé da altura, e a aferição do segundo ângulo β será feita se distanciando um metro para longe do objeto a partir da primeira aferição, conforme Figura 5 abaixo.

Figura 5: Representação geométrica do Método dos Dois Ângulos

Fonte: Própria autora

Na figura acima, a variável x representa a distância horizontal (indisponível ou de difícil acesso) da base do objeto observado até o observador. Neste método, inicialmente calcula-se a tangente do primeiro ângulo α e a tangente do segundo ângulo β , obtendo-se assim duas equações. Posteriormente, isola-se a variável x nestas duas equações e igualam-se as expressões obtidas, resultando em uma equação de grau 1 na incógnita h_2 . Resolvendo tal equação, encontra-se o valor de h_2 . Obtém-se o valor de h somando o valor de h_1 ao valor de h_2 encontrado.

Com o intuito de comparar os resultados obtidos pelos dois métodos, o método dos dois ângulos será aplicado para obter a altura da mesma caixa d'água do exemplo anterior.

Exemplo 2: Como já discutido, é necessário aferir dois ângulos com o teodolito. Neste caso, o observador se posicionou a uma distância x horizontal aleatória e desconhecida da base do objeto observado e aferiu o primeiro ângulo α com o auxílio do teodolito (conforme esquema representado na Figura 5). Em seguida, o observador se distanciou 1 metro do objeto observado e aferiu o segundo ângulo β . Neste exemplo, os ângulos obtidos foram $\alpha = 40$ e $\beta = 30$. Calculando a tangente de α , segue que:

$$\tan(40) = \frac{h_2}{x} \Leftrightarrow x = \frac{h_2}{\tan(40)} \quad (6)$$

Agora, repete-se o mesmo procedimento para o ângulo de β . Segue que:

$$\begin{aligned} \tan(30) &= \frac{h_2}{x+1} \Leftrightarrow (x+1) = \frac{h_2}{\tan(30)} \\ &\Leftrightarrow (x+1)\tan(30) = h_2 \\ &\Leftrightarrow x\tan(30) + \tan(30) = h_2 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{h_2 - \tan(30)}{\tan(30)} \quad (7)$$

Observe que, os resultados obtidos pelas Equações 6 e 7 são iguais, por isso pode-se igualar as duas expressões, obtendo:

$$\frac{h_2}{\tan(40)} = \frac{h_2 - \tan(30)}{\tan(30)} \quad (8)$$

A equação acima apresenta uma única incógnita h_2 . Assim, podemos isolar tal incógnita em um lado da equação. Segue que

$$\begin{aligned} h_2 \tan(30) &= \tan(40)(h_2 - \tan(30)) \\ \Leftrightarrow h_2 \tan(30) &= \tan(40)h_2 - \tan(40)\tan(30) \\ \Leftrightarrow h_2 \tan(30) - \tan(40)h_2 &= -\tan(40)\tan(30) \\ \Leftrightarrow h_2(\tan(30) - \tan(40)) &= -\tan(40)\tan(30) \\ \Leftrightarrow h_2 &= -\frac{\tan(40)\tan(30)}{\tan(30) - \tan(40)} \\ \Leftrightarrow h_2 &= \frac{\tan(40)\tan(30)}{\tan(40) - \tan(30)} \\ \Leftrightarrow h_2 &= 1,85 \end{aligned} \quad (9)$$

Assim é obtido o valor de h_2 . Substituindo os valores de h_2 e h_1 obtém-se o seguinte valor de h :

$$\begin{aligned} h &= h_2 + h_1 \\ \Leftrightarrow h &= 1,85 + 1,58 \\ \Leftrightarrow h &= 3,43 \end{aligned} \quad (10)$$

Portanto, a altura aproximada da caixa d'água pelo método dos dois ângulos foi de 3,43 metros.

A aplicação dos dois métodos ao mesmo objeto permitiu comparar seus resultados e analisar sua precisão, conforme indicam as observações a seguir.

Observação 1: O valor exato da altura da caixa d'água é de 3,35 metros. Comparando os resultados obtidos, verifica-se que ambos os métodos forneceram estimativas próximas ao valor real, com diferença de apenas alguns centímetros, evidenciando a aplicabilidade dos dois métodos no cálculo de alturas inacessíveis.

Observação 2: O Método da Distância Conhecida apresentou maior precisão (3,31 m) em relação ao resultado obtido pelo Método dos Dois Ângulos (3,43 m). Essa diferença pode ser explicada pela imprecisão do teodolito caseiro utilizado na aferição dos ângulos, uma vez que, no segundo método, são necessárias duas medições angulares, o que faz com que pequenos erros de leitura se acumulem e ampliem a margem de erro final. É importante destacar que o Método da

Distância Conhecida também está sujeito a imprecisões devido à distância horizontal x . Contudo, nos exemplos analisados, essa medida mostrou-se bastante precisa, de modo que sua influência no erro final da altura aproximada foi mínima.

Nos dois casos analisados, trabalhou-se em um cenário favorável: a distância horizontal era acessível e a altura real da caixa d'água era conhecida, o que permitiu comparar os resultados dos dois métodos e confirmar a eficácia de ambos, ainda que com precisões ligeiramente diferentes. No entanto, situações reais de medição nem sempre oferecem essas condições. É justamente nesses contextos, em que a distância horizontal até a base do objeto é inacessível ou de difícil mensuração, que o Método dos Dois Ângulos se revela indispensável, por prescindir dessa medida e operar exclusivamente com as aferições angulares obtidas pelo teodolito. Essa característica torna o Método dos Dois Ângulos especialmente relevante em contextos reais de ensino, nos quais as condições de medição nem sempre são ideais.

3. Materiais e métodos

A presente pesquisa caracteriza-se como uma intervenção pedagógica de natureza qualitativa, realizada na Escola Maria Odete Freitas, localizada na zona rural do município de Mãe do Rio (PA), com uma turma de 17 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no turno da tarde, ao longo de 5 horas-aula. A proposta centrou-se na exploração de metodologias ativas com ferramentas digitais e analógicas para o ensino de Trigonometria, organizada nas fases descritas a seguir.

Figura 6: Parte da turma participante da pesquisa

Fonte: Própria autora

Nota: Escola Maria Odete Freitas, Mãe do Rio (PA), novembro de 2025. Rostos desfocados para preservar a identidade dos participantes

Primeira fase: motivação e base teórica

Na primeira fase, os alunos foram motivados por meio de exemplos que retratam situações reais em que a Trigonometria se faz necessária, como o cálculo da altura de prédios, árvores ou torres.

Foi proposto um desafio inicial no qual os alunos sugeriram soluções práticas para calcular a altura do pé-direito da parede da própria sala de aula (ver Figura 7), promovendo uma discussão coletiva sobre as possibilidades de medição.

Figura 7: Altura do pé-direito da sala de aula utilizada na pesquisa

Fonte: Própria autora

Nota: Escola Maria Odete Freitas, Mãe do Rio (PA), novembro de 2025. Na foto, a autora ao lado da parede medida

Após essa introdução, deu-se início à apresentação dos conceitos básicos de Trigonometria no triângulo retângulo. Estabelecidas as relações entre lados e ângulos, foram apresentados aos alunos o Método da Distância Conhecida e o Método dos Dois Ângulos para o cálculo de alturas de objetos. Com essa fase, buscou-se familiarizar os alunos com as condições e variáveis necessárias de cada método, preparando-os para compreender, em etapas posteriores, os procedimentos matemáticos que permitem determinar a altura desejada.

Segunda fase: construção do teodolito

Para a fase de construção do teodolito, a turma de 17 alunos foi organizada em 5 grupos, de 3 ou 4 integrantes. Nesse momento, foram entregues a cada grupo os materiais previamente providenciados pela professora para a confecção dos teodolitos artesanais.

Com os grupos já em posse dos materiais, a professora explicou as partes que compõem o instrumento e suas respectivas finalidades, coordenando a construção e auxiliando os alunos em eventuais dificuldades ou dúvidas. A Figura 8 exhibe alguns teodolitos construídos durante essa dinâmica.

Figura 8: Registros da construção e uso do teodolito artesanal pelas equipes participantes

Fonte: Própria autora

Nota: Escola Maria Odete Freitas, Mãe do Rio (PA), novembro de 2025. Registro da montagem do teodolito

Após a confecção, a professora explicou o funcionamento do instrumento, abordando os dois ângulos envolvidos — o ângulo de elevação e o ângulo vertical — e como esses ângulos se relacionam matematicamente. Em seguida, demonstrou como nivelar o instrumento e como realizar a leitura dos ângulos, verificando a ausência de defeitos na construção de cada teodolito.

Por fim, foi solicitado aos alunos que medissem o ângulo de elevação do pé-direito da sala, comparando os resultados obtidos por cada grupo e discutindo as possíveis causas das diferenças entre os ângulos obtidos. Essa troca de conhecimentos visa não apenas enriquecer o aprendizado individual, mas também desenvolver habilidades de trabalho em equipe e comunicação.

Terceira fase: calculando o pé-direito da sala

Na terceira fase, os grupos aplicaram o Método dos Dois Ângulos para calcular a altura do pé-direito da sala de aula. O Método da Distância Conhecida não foi aplicado nesse momento em razão do tempo limitado disponível para a atividade. Para orientar os cálculos, a fórmula correspondente ao método foi disponibilizada no quadro pela professora.

Cada grupo aferiu os dois ângulos de elevação com o teodolito artesanal e realizou os cálculos com o auxílio de uma calculadora científica. A professora acompanhou os grupos, esclarecendo dúvidas e auxiliando nas etapas que se mostraram mais trabalhosas.

Figura 9: Aluno aferindo o ângulo de elevação do pé-direito da sala com o teodolito artesanal

Fonte: Própria autora

Nota: Escola Maria Odete Freitas, Mãe do Rio (PA), novembro de 2025. Ao lado, a professora acompanha a medição

Ao final, os grupos puderam comparar os valores calculados com a altura real do pé-direito, obtida por meio de uma fita métrica, verificando a proximidade entre os resultados e consolidando a compreensão prática das razões trigonométricas.

Quarta fase: apresentação do aplicativo para cálculo de alturas

Na quarta fase, os alunos foram apresentados ao aplicativo de alturas como ferramenta digital de apoio ao cálculo. O recurso foi desenvolvido com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial generativa, a partir da descrição, pela autora, da lógica matemática e do funcionamento desejado (LIMA et al., 2025). A ferramenta foi empregada exclusivamente como suporte técnico para a implementação do algoritmo, não substituindo o planejamento pedagógico nem a mediação docente durante as atividades.

Figura 10: Interface da Calculadora de Alturas desenvolvida para a pesquisa

Fonte: Própria autora

Nota: Aplicativo desenvolvido pela autora com apoio de ferramenta de inteligência artificial generativa (LIMA et al., 2025)

A Figura 10 apresenta a interface do aplicativo. O aplicativo permite que o usuário selecione o método de cálculo desejado. No Método da Distância Conhecida, são informados a distância horizontal x e o ângulo de elevação α ; no Método dos Dois Ângulos, são informados os ângulos de elevação α e β . A partir desses dados, o aplicativo realiza os cálculos automaticamente e exibe o valor aproximado da altura. Os alunos puderam inserir os ângulos aferidos com o teodolito artesanal e verificar, de forma imediata, os resultados obtidos, comparando-os com os valores calculados manualmente na fase anterior.

Quinta fase: colhendo o feedback dos alunos por meio de questionários

A quinta fase consistiu na aplicação de um questionário de percepção, entregue individualmente aos alunos ao final das atividades e recolhido no dia seguinte, sob responsabilidade da coordenação escolar. O instrumento foi estruturado em cinco blocos: aprendizagem e compreensão conceitual; integração de ferramentas digitais e analógicas; engajamento, motivação e autonomia; aplicação prática e habilidades científicas; e duas questões abertas sobre dificuldades e aspectos de maior interesse durante o projeto. Os quatro primeiros blocos foram compostos por questões fechadas com escala de resposta (Muito, Parcialmente, Pouco, Nada), totalizando 11 questões objetivas.

Figura 11: Aluna respondendo ao questionário de percepção

Fonte: Própria autora

Nota: Escola Maria Odete Freitas, Mãe do Rio (PA), novembro de 2025. Rosto desfocado para preservar a identidade da participante

Bloco 1 – aprendizagem e compreensão conceitual (objetivo geral + obj. esp. 1)

1. Esse tipo de metodologia me ajudou a compreender melhor o que é Trigonometria?
2. As aulas práticas me ajudaram a entender como a Trigonometria é usada no dia a dia?
3. Quanto você considera que compreendeu o conteúdo de trigonometria após o projeto?

Bloco 2 – integração de ferramentas digitais e analógicas (obj. esp. 2)

4. O uso do teodolito artesanal ajudou na compreensão dos conceitos?
5. O uso do aplicativo Calculadora de Alturas ajudou nos cálculos das alturas?
6. O uso dessas ferramentas (teodolito e aplicativo) fez você perceber que a matemática está presente em situações do dia a dia?

Bloco 3 – engajamento, motivação e autonomia (obj. esp. 3)

7. As atividades em grupo ajudaram você a aprender melhor com os colegas?
8. Durante o projeto, você se sentiu à vontade para testar suas ideias, errar e tentar de novo?
9. Esse projeto fez você se sentir mais motivado e interessado pelas aulas de Matemática?

Bloco 4 – aplicação prática e habilidades científicas (obj. esp. 4)

10. O projeto ajudou você a usar a trigonometria para resolver situações reais (como medir prédios, árvores ou objetos)?
11. As atividades práticas ajudaram você a desenvolver suas habilidades manuais (como montar o teodolito) e científicas (como medir e calcular alturas)?

Também compôs o questionário de percepção dos alunos duas questões abertas (questões 12 e 13) que solicitavam que os alunos descrevessem, com suas próprias palavras, as principais dificuldades enfrentadas e os aspectos que mais despertaram seu interesse ao longo das atividades.

Bloco 5 – perguntas abertas

12. Qual foi sua maior dificuldade durante as atividades do projeto (como construir o teodolito, medir ângulos ou usar o aplicativo)? (Escreva com suas palavras.)
13. O que mais te chamou a atenção ou te deixou mais interessado nesse projeto? (Pode ser uma atividade, uma descoberta ou algo que aprendeu.)

As respostas obtidas constituíram a base para a análise apresentada na seção de Resultados e Discussão.

4. Resultados e Discussão

Os resultados desta pesquisa são apresentados e discutidos a partir dos dados coletados por meio do questionário de percepção aplicado aos 17 estudantes participantes, organizado em quatro blocos correspondentes ao objetivo geral e aos quatro objetivos específicos da pesquisa. A análise quantitativa é complementada por evidências qualitativas observadas ao longo das fases de aplicação e pelas respostas às questões abertas do questionário.

Os dados completos por questão e a síntese por bloco são apresentados nas Tabelas 1 e 2, a seguir.

Tabela 1: Distribuição das respostas dos alunos ao questionário por objetivo da pesquisa

Bloco	Questão	Descrição	Muito (3)	Parcial. (2)	Pouco (1)	Média	% Positivas
1	Q1	A metodologia ajudou a compreender trigonometria	17	0	0	3,00	100,0%
1	Q2	Trigonometria usada no dia a dia	16	0	1	2,88	94,1%
1	Q3	Compreensão do conteúdo após o projeto	17	0	0	3,00	100,0%
2	Q4	Teodolito artesanal ajudou na compreensão	14	2	1	2,76	94,1%
2	Q5	Aplicativo Calculadora de Alturas	17	0	0	3,00	100,0%
2	Q6	Percepção da matemática no cotidiano	15	2	0	2,88	100,0%
3	Q7	Trabalho em grupo	12	3	2	2,59	88,2%
3	Q8	Autonomia para testar ideias e errar	12	3	2	2,59	88,2%
3	Q9	Motivação pelas aulas de matemática	15	2	0	2,88	100,0%
4	Q10	Aplicação da trigonometria em situações reais	15	2	0	2,88	100,0%
4	Q11	Habilidades manuais e científicas	16	1	0	2,94	100,0%

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: n = 17 alunos. Escala de respostas: Muito (3), Parcialmente (2), Pouco (1), Nada (0). Respostas positivas = "Muito" ou "Parcialmente". Cores indicam os blocos temáticos: azul = Bloco 1, verde = Bloco 2, laranja = Bloco 3, roxo = Bloco 4. Dados coletados em novembro de 2025

Tabela 2: Síntese dos resultados por bloco do questionário

Bloco	Objetivo avaliado	Questões	Média do bloco	% Respostas positivas
Bloco 1	Aprendizagem e compreensão conceitual (Objetivo geral + Obj. esp. 1)	Q1, Q2, Q3	2,49	98,0%
Bloco 2	Integração de ferramentas digitais e analógicas (Objetivo específico 2)	Q4, Q5, Q6	2,69	98,0%
Bloco 3	Engajamento, motivação e autonomia (Objetivo específico 3)	Q7, Q8, Q9	2,41	92,2%
Bloco 4	Aplicação prática e habilidades científicas (Objetivo específico 4)	Q10, Q11	2,47	100,0%
Total geral	Todos os blocos (Q1 a Q11)	Q1–Q11	2,52	97,1%

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: n = 17 alunos. Escala de respostas: Muito (3), Parcialmente (2), Pouco (1), Nada (0). Respostas positivas = "Muito" ou "Parcialmente". Dados coletados em novembro de 2025

A Figura 12 apresenta o percentual de respostas positivas por questão, permitindo visualizar o desempenho individual de cada item do questionário e identificar variações dentro de cada bloco temático. A Figura 13 complementa essa análise ao apresentar a média das respostas por bloco, em escala de 0 a 3, oferecendo uma visão comparativa do desempenho entre os quatro objetivos avaliados.

Figura 12: Percentual de respostas positivas por questão do questionário de percepção

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: Barras coloridas por bloco temático. Escala: 70%–100%

Figura 13: Média das respostas por bloco do questionário de percepção (escala 0–3)

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: Linha pontilhada indica o valor máximo (3,00)

Além dos dados quantitativos, o questionário incluiu duas questões abertas, cujas respostas enriquecem a análise ao revelar, com as próprias palavras dos alunos, as principais dificuldades enfrentadas e os aspectos que mais despertaram seu interesse. A Figura 14 apresenta exemplos dessas respostas manuscritas.

A seguir, os resultados de cada bloco são discutidos individualmente, articulando os dados quantitativos com as observações registradas ao longo das fases de aplicação e com os relatos das questões abertas.

4.1. Aprendizagem e compreensão conceitual

O primeiro bloco do questionário, relacionado ao objetivo geral e ao objetivo específico (1), investigou a percepção dos alunos sobre a compreensão dos conceitos trigonométricos.

Figura 14: Exemplos de respostas dos alunos às questões abertas do questionário

Fonte: Própria autora

Nota: Respostas obtidas em novembro de 2025

Legenda: (a) resposta do aluno A, (b) resposta do aluno B e (c) respostas do aluno C

Conforme apresentado na Figura 12, os resultados indicaram 98% de respostas positivas (“Muito” ou “Parcialmente”), com destaque para as questões 1 e 3, ambas com 100% de respostas positivas, nas quais os alunos avaliaram se a metodologia contribuiu para a compreensão da Trigonometria e o quanto compreenderam o conteúdo após o projeto. Apenas um aluno respondeu "pouco" à questão 2, que tratava da aplicação da Trigonometria no cotidiano.

Esses dados são especialmente significativos considerando que, na data de aplicação do projeto, os alunos ainda não haviam estudado Trigonometria em sala de aula. O conteúdo foi apresentado de forma prática antes mesmo de sua abordagem formal, e ainda assim os estudantes demonstraram percepção positiva de aprendizagem. Esse resultado dialoga com a perspectiva de Bacich e Moran (2018), para quem as metodologias ativas favorecem a construção do conhecimento de forma autônoma e significativa, colocando o estudante no centro do processo.

Durante a primeira fase, foi possível observar que, embora houvesse hesitação inicial por parte dos alunos diante das perguntas sobre como mediriam determinados objetos, a interação foi crescendo ao longo da atividade. Esse engajamento progressivo sugere que a contextualização prática dos conceitos contribuiu para despertar o interesse e facilitar a compreensão.

4.2. Integração de ferramentas digitais e analógicas

Conforme a Figura 12, o segundo bloco, correspondente ao objetivo específico (2), obteve a maior média entre todos os blocos (2,69) e 98% de respostas positivas. O resultado mais expressivo foi o da questão 5, a única com 100% de respostas "Muito" em todo o questionário, que avaliou a contribuição do aplicativo Calculadora de Alturas para o cálculo das alturas. O teodolito artesanal também recebeu avaliação positiva de 94,1% dos alunos na questão 4, e a questão 6, que investigou se as ferramentas fizeram os alunos perceber a presença da matemática no cotidiano, atingiu 100% de respostas positivas.

A unanimidade em relação ao aplicativo confirma o que apontam Gautério e Rodrigues (2017): as tecnologias digitais, quando articuladas à mediação docente, contribuem efetivamente para a aprendizagem. O aplicativo não substituiu os procedimentos matemáticos desenvolvidos manualmente, mas permitiu que os alunos verificassem de forma imediata os resultados obtidos com o teodolito, fortalecendo a relação entre teoria e prática. Conforme a Figura 14(a) exibe, o Aluno A relatou que sua maior dificuldade foi justamente o uso do aplicativo no início, mas destacou que, com a mediação da professora, tudo ficou mais fácil. Esse relato ilustra com precisão o papel da mediação docente descrito por Gautério e Rodrigues (2017).

Esse resultado também está em consonância com as orientações da BNCC, que destaca a importância do uso de tecnologias digitais para modelar e resolver problemas do cotidiano (BRASIL, 2018, p. 267), e com De Paiva Alcântara et al. (2025), que apontam o teodolito como uma ferramenta pedagógica capaz de intermediar o aprendizado e favorecer a integração com recursos digitais.

4.3. Engajamento, motivação e autonomia

Ainda de acordo com a Figura 12, o terceiro bloco, relativo ao objetivo específico (3), registrou 92,2% de respostas positivas, o menor índice entre os quatro blocos, mas ainda expressivamente alto. As questões 7 e 8, que tratavam do trabalho em grupo e da autonomia para testar ideias e errar, foram as que apresentaram maior variação, com dois alunos respondendo "pouco" em cada uma. A questão 9, sobre motivação, atingiu 100% de respostas positivas.

A variação nas questões 7 e 8 pode ser compreendida à luz das observações feitas durante as atividades: o tempo reduzido disponível para a aplicação do projeto limitou o aprofundamento das dinâmicas colaborativas, e alguns alunos precisaram refazer medições, o que pode ter gerado sensação de insegurança. Ainda assim, o índice geral do bloco confirma que a proposta foi bem recebida. O Aluno C (Figura 14(c)) relatou ter tido dificuldade em medir os ângulos, o que é compatível com as observações de que a aferição com o teodolito exigiu mais tempo e retrabalho do que o previsto. Já o Aluno B (Figura 14(b)) destacou os materiais utilizados pela professora como o aspecto que mais chamou sua atenção, sugerindo que o caráter concreto e acessível dos recursos contribuiu para o engajamento.

Esses resultados corroboram a perspectiva de Bacich e Moran (2018), para quem a educação em movimento de transformação posiciona o estudante como protagonista da aprendizagem, dialogam com os PCN (BRASIL, 1998), que defendem uma matemática conectada ao cotidiano como caminho para o desenvolvimento da autonomia discente.

4.4. Aplicação prática e habilidades científicas

Por fim, conforme a Figura 12, o quarto bloco, correspondente ao objetivo específico (4), foi o mais uniforme de toda a pesquisa, com 100% de respostas positivas nas duas questões. Todos os 17 alunos avaliaram positivamente tanto a aplicação da Trigonometria para resolver situações reais quanto o desenvolvimento de habilidades manuais e científicas ao longo do projeto.

Esse resultado é especialmente relevante considerando que a construção e o uso do teodolito artesanal exigiram dos alunos habilidades que vão além do cálculo — montagem, nivelamento, leitura de ângulos e interpretação dos resultados. O Aluno C destacou que sua maior dificuldade foi medir os ângulos, evidenciando o caráter desafiador e formativo da atividade. O Aluno A afirmou que o teodolito foi o que mais chamou sua atenção por nunca ter visto um igual, o que reforça o potencial do instrumento para despertar a curiosidade científica. O Aluno C também apontou a construção do teodolito como o aspecto mais interessante do projeto.

Esses dados confirmam o que aponta Kruschardt (2023), para quem o teodolito possibilita a participação ativa do aluno, favorecendo a compreensão das razões trigonométricas por meio de atividades práticas e contextualizadas. Como destacam Alves et al. (2025), os alunos aprendem fazendo, e os resultados deste bloco demonstram que a dimensão prática da proposta foi plenamente atingida.

4.5. Considerações gerais sobre os resultados

De forma geral, os dados do questionário indicam alta aceitação da proposta pedagógica, com mais de 90% de respostas positivas em todos os blocos. A Figura 13, a seguir, apresenta uma visão comparativa das médias obtidas por cada bloco, permitindo identificar de forma imediata os contrastes entre os objetivos avaliados.

O bloco com maior índice foi o de aplicação prática e habilidades científicas (100%), seguido de perto pelos blocos de aprendizagem e integração de ferramentas (98% cada), e pelo bloco de engajamento e autonomia (92,2%). A maior média foi registrada no Bloco 2 — integração de ferramentas (2,69) —, confirmando que o aplicativo Calculadora de Alturas foi o elemento mais bem avaliado da proposta.

O curto período de tempo disponível foi o principal fator limitante da intervenção, restringindo o aprofundamento dos conteúdos e o uso mais detalhado das ferramentas. Em aplicações futuras, recomenda-se ampliar a carga horária destinada às fases práticas, especialmente para a aferição dos ângulos e para as dinâmicas colaborativas entre grupos.

As respostas às questões abertas complementam e enriquecem os dados quantitativos, revelando que as dificuldades relatadas, uso inicial do aplicativo e medição de ângulos, são de natureza técnica e foram superadas com a mediação docente, enquanto os aspectos que mais despertaram interesse, o teodolito e os materiais concretos, são justamente os elementos centrais da proposta metodológica.

As falas dos participantes (ver Figura 14) confirmam o que os autores citados defendem, principalmente sobre a importância da prática, da participação e da relação do conteúdo com a realidade. Como aponta Teodósio (2021), a aula deve ir além da transmissão de conteúdo, e os relatos dos alunos demonstram que essa proposta conseguiu alcançar essa dimensão mais ampla do aprendizado. A autonomia relatada pelos alunos dialoga com os PCN (BRASIL, 1998), que defendem uma matemática conectada ao cotidiano, e o engajamento observado confirma o que preconiza a BNCC quanto ao uso de tecnologias digitais e metodologias ativas para modelar e resolver problemas do cotidiano (BRASIL, 2018).

5. Conclusão

Esta pesquisa buscou responder à seguinte questão: de que modo o uso de ferramentas digitais e analógicas pode contribuir para o ensino de Trigonometria no 9º ano do Ensino Fundamental, por meio de metodologias ativas que promovam uma melhor compreensão dos fundamentos básicos dessa disciplina? Os resultados obtidos permitem afirmar que essa contribuição é significativa e se manifesta em múltiplas dimensões da aprendizagem.

Os dados coletados por meio do questionário de percepção indicaram mais de 90% de respostas positivas em todos os blocos avaliados, correspondentes ao objetivo geral e aos quatro objetivos específicos da pesquisa. O bloco de aplicação prática e habilidades científicas atingiu 100% de respostas positivas, evidenciando que a construção e o uso do teodolito artesanal foram determinantes para o desenvolvimento de habilidades que vão além do cálculo, como montagem, nivelamento e leitura de ângulos. O aplicativo Calculadora de Alturas, por sua vez, foi o item com maior índice de aprovação em todo o questionário, com 100% de respostas "Muito" na questão que avaliou sua contribuição para os cálculos. Esses resultados confirmam que a articulação entre ferramentas analógicas e digitais, mediada pelo professor, potencializa o aprendizado de Trigonometria de forma ativa e significativa.

O principal fator limitante da intervenção foi o tempo disponível, apenas 5 horas-aula, que restringiu o aprofundamento das dinâmicas colaborativas e o uso mais detalhado das ferramentas. Recomenda-se, em aplicações futuras, ampliar a carga horária destinada às fases práticas e incluir momentos de reflexão coletiva após as medições, a fim de consolidar ainda mais a compreensão conceitual.

Espera-se que esta proposta contribua para reflexões e aprimoramentos nas práticas docentes de Matemática no Ensino Fundamental, incentivando a adoção de metodologias ativas que aproximem o conteúdo trigonométrico da realidade dos estudantes e favoreçam uma aprendizagem mais autônoma, colaborativa e significativa.

Referências

ALVES, Dimas Pazini et al. Aprender fazendo: práticas experimentais como caminho para a construção de conceitos científicos. **ARACÊ**, v. 7, n. 10, p. e9201, 2025.

BACICH, Lilian; MORAN, José (orgs.). **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 05 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2026.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação Matemática: da teoria à prática**. 16. ed. Campinas: Papirus, 1996.

DE OLIVEIRA, Elinelson Gomes. Contando um pouco da história da trigonometria. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 1, p. 29-58, 2021.

DE PAIVA ALCÂNTARA, Davi Willams et al. Modelagem matemática e medição de alturas: uma experiência com teodolito no Ensino Médio. **ARACÊ**, v. 7, n. 12, p. e10597, 2025.

GAUTÉRIO, V. L. B.; RODRIGUES, S. C. **O aprender em ambientes de aprendizagem: configurando uma cultura escolar**. 1. ed. Deutschland: Novas Edições Acadêmicas, 2017.

KRUSCHARDT, Mara Lúcia Radtke. **Aplicações do teodolito caseiro e virtual para o cálculo de medidas inacessíveis**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional — PROFMAT) — Instituto de Matemática, Estatística e Física, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2023. Disponível em: <https://repositorio.furg.br/items/0588e107-e1af-409c-bbd2-925193941bf9>. Acesso em: 05 abr. 2026.

LIMA, Dafne Veras de; TRAVASSOS, Marco Antonio; TRAVASSOS, Natalia Caroline Lopes; COSTA FILHO, Galafre Guttemberg da. **Calculadora de Alturas — Trigonometria**. 2025. Aplicativo web.

TAVARES, Juliana Abrantes; SIMÕES, Leonardo Henrique Santos; BEZERRA, Wesley Well Vicente; EVANGELISTA, Tatiane da Silva. O uso de metodologias ativas no ensino das funções trigonométricas: uma adequação para o novo Ensino Médio. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 15, 26 abr. 2022.

TEODÓSIO, Elaine de Sousa. Storytelling como uma metodologia ativa no ensino de Matemática. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, v. 8, n. 23, p. 258-268, 2021.